

**РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПЛОСКОСТОПИЯ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

**THE ROLE OF A NURSE IN THE PREVENTION OF FLAT FEET IN
PRESCHOOL CHILDREN**

КОМАРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

преподаватель,

Филиал Военно-Медицинской Академии в г. Москве.

ГРАБКО АЛЁНА СЕРГЕЕВНА,

ст. лаборант,

Филиал Военно-Медицинской Академии в г. Москве.

КУВАНДЫКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,

преподаватель,

Филиал Военно-Медицинской Академии в г. Москве.

KOMAROVA ELENA ANATOLYEVNA,

lecturer,

Branch of the Military Medical Academy in Moscow.

GRABKO ALYONA SERGEEVNA,

Senior laboratory assistant,

Branch of the Military Medical Academy in Moscow.

KUVANDYKOVA TATYANA VALERYEVNA,

Lecturer,

Branch of the Military Medical Academy in Moscow.

Статья посвящена результатам исследования роли медицинской сестры детского дошкольного учреждения в профилактике плоскостопия. В ходе исследования выявлены основные причины возникновения плоскостопия у детей, его особенности и клинические проявления. Для объективной оценки деятельности медицинской сестры при профилактике плоскостопия у воспитанников детских садов проведено анкетирование среди родителей детей от 3 до 7 лет. В ходе исследования представлены рекомендации по планированию сестринской помощи при профилактике плоскостопия у детей детского дошкольного учреждения.

The article is devoted to the results of a study of the role of a preschool nurse in the prevention of flat feet. The study revealed the main causes of flat feet in children, its features and clinical manifestations. For an objective assessment of the activities of a nurse in the prevention of flat feet in kindergarten students, a survey was conducted among parents of children from 3 to 7 years old. The study provides recommendations for planning nursing care for the prevention of flat feet in preschool children.

Ключевые слова: *плоскостопие, ортопедия, медицинская сестра, профилактика, плантография, плантограмма.*

Key words: *flat feet, orthopedics, nurse, prevention, plantography, plantogram.*

Данная тема является актуальной, это обусловлено тем, что плоскостопие – это самое распространенное заболевание опорно-двигательной системы, при котором происходит деформация свода стопы, приводящая к его уплощению. Все это приводит к снижению качества жизни ребенка, вплоть до инвалидизации и поэтому роль медицинской сестры, ее знания и умения очень важны в профилактике плоскостопия [1, с. 618].

Если вовремя начать профилактику данного заболевания, можно навсегда забыть о плоскостопии. Улучшить состояние стоп возможно лишь в возрасте до 12-13 лет, когда свод стопы еще не полностью сформирован и их можно откорректировать. В более позднем возрасте вылечить плоскостопие невозможно, необходимо заниматься лечением сопутствующих заболеваний опорно-двигательной системы, для предотвращения их прогрессирования и уменьшения болевых проявлений [2, с. 21].

Важным фактором при лечении плоскостопия является время, чем раньше больной обратиться за помощью, тем больше шансов остановить прогрессирование заболевания у взрослых и добиться выздоровления у детей [3, с. 56].

Детям, в отличие от взрослых, чаще всего ставят диагноз «продольное плоскостопие», и лечение его не предусматривает хирургического вмешательства в этом возрасте. Иногда плоскостопие может быть врожденным, в таком случае лечение следует начинать с того момента, когда был поставлен диагноз. Для лечения врожденного плоскостопия используют специальные гипсовые повязки или лангеты. Врожденное плоскостопие встречается достаточно редко. Так как главными причинами опущенного свода стопы ребенка являются неокрепшие кости, слабые мышцы и связки, то лечение, как правило, носит «тонизирующий» характер [4, с. 41].

Плоскостопие у детей и его лечение, как и у взрослых, требует ношения специальной ортопедической обуви и ортопедических стелек. Ребенку не следует ходить босиком по ровным и твердым поверхностям, таким как пол. Зато полезно ходить по неровностям, траве, песку или мелкому гравию. Во время лечения уделяется внимание походке ребенка. В норме ребенок при ходьбе должен ставить стопы параллельно, опираться на внешний край стопы. [5, с. 89].

Для лечения плоскостопия у детей применяется лечебный массаж и лечебная физкультура. Главные задачи массажа при плоскостопии – это снижение имеющегося утомления в определенных мышечных группах, снятие болевого синдрома и восстановление рессорных функций стопы. Кроме того, массаж помогает восстановить нормальное лимфо-и кровоснабжение стопы и голени, а также придает тонус мышцам. Делая массаж стоп при плоскостопии, следует уделять внимание не только мышцам и связкам свода стопы, но и не забывать о мышцах голени. В лечении плоскостопия массаж рекомендуется сочетать с лечебной гимнастикой. Смысл у этих двух техник схожий. Они благоприятно сказываются на состоянии мышечного аппарата не только стоп, но и ног в целом [6, с. 75].

В профилактике плоскостопия у детей дошкольного возраста важную роль выполняет медицинская сестра.

Медицинская сестра осуществляет главную роль в профилактике плоскостопия у детей, так как ей необходимо знать основы ортопедии, правильно и деликатно общаться с детьми. Она должна отдельно к каждому ребенку находить свой подход в виде игры или разговора с ребенком, так как неправильные действия могут вызвать боязнь у него. Медицинская сестра должна знать основные жалобы и симптомы плоскостопия. Она внимательно выслушивает ребенка или его родителей и обращает внимание на наличие болей или дискомфортных ощущений в ногах, спине [7, с. 38].

Медицинская сестра должна знать принципы лечения, диагностики и профилактики плоскостопия и ознакомить родителей с ними. Она помогает ребенку выполнять различные

упражнения для профилактики плоскостопия. Дает рекомендации родителям за наблюдением ребенка [8, с. 31].

Статистику заболеваемости плоскостопия у детей от 3 до 7 лет мы можем проследить по таблице диспансеризации ДДУ «Детский сад комбинированного вида № 1».

Таблица 1. Заболеваемость костно-мышечной системы у детей дошкольного возраста

Заболевания костно-мышечной системы	2021г.	2022г.	2023г.
Всего	10 (100%)	6 (100%)	3 (100%)
Нарушение осанки	3 (15%)	0	0
Сколиоз	1 (5%)	0	0
Плоскостопие	6 (30%)	6 (100%)	3 (100%)

Исходя из данных статистики, мы можем увидеть, что заболеваемость плоскостопия с 2021 по 2023 года снижалась, что может быть связано с улучшением качества жизни и активной профилактики, диагностики и лечения плоскостопия у детей ДДУ.

Для объективной оценки деятельности медицинской сестры по профилактики плоскостопия у детей дошкольного учреждения мы провели анкетирование среди 20 родителей в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №1».

Анкета для родителей детей от 3 до 7 лет включала 10 вопросов, в ней содержались вопросы, касающиеся непосредственному участию медицинской сестры детского дошкольного учреждения в профилактике плоскостопия у детей, профессиональных рекомендаций, на которые медицинская сестра обращала внимания родителей своих подопечных, общей удовлетворенностью качеством подготовки медицинской сестры.

Анализ анкетирования родителей по проблеме плоскостопия детей.

В результате анализа ответов родителей были получены следующие данные:

На первый вопрос нашей анкеты по возрасту детей были получены следующие данные: ответ «от 2–3 лет» выбрали 15% (3 человека); «от 3-4 лет»- 40% (8 человек); ответ «от 4-5 лет»-25% (5 человек); ответ «от 6 -7 лет»-20% (4 человека) (Рис. 1).

Рис. 1. Возрастные группы детей

На вопрос «Информированы ли вы о таком заболевании как плоскостопие?» были получены следующие данные: ответ «да» выбрали 50% (10 человек); ответ «нет» выбрали 30% (6 человек) ответ «что-то слышал о плоскостопии» выбрали 20% (4 человек) (Рис. 2).

Рис. 2. Информированность о плоскостопии

Таким образом, следует, что большинство родителей информированы о таком заболевании как плоскостопие.

На вопрос «Посещал ли Ваш ребенок физиотерапевтический кабинет в городской поликлинике по проблеме плоскостопия?» были получены следующие данные: ответ «да» выбрали 35% (7 человек); ответ «нет» выбрали 20% (4 человек); ответ «редко» выбрали 25% (5 человек); ответ «в этом нет необходимости» выбрали 10% (2 человек) (Рис. 3).

Рис. 3. Лечение и профилактика плоскостопия

Из этого следует, что большинство родителей посещают физиотерапевтический кабинет в городской поликлинике по проблеме плоскостопия у детей.

На вопрос «Известны ли Вам симптомы и признаки плоскостопия у ребенка?» были получены следующие данные: 75% (15 человек) ответили, что «да» знают симптомы плоскостопия у детей, 25% (5 человек) ответили – «Нет»; а 0% (0 человек) ответили – «частично известны» (Рис. 4).

Рис. 4. Информированность о симптомах плоскостопия

На основании диаграммы можно сделать следующий вывод, что у большинства опрошенных родителей имеются знания о симптомах и признаках плоскостопия у детей.

На вопрос «Что для Вас является основным источником получения информации о профилактике плоскостопия у детей?» были получены следующие данные: 45% (9 человек) ответили «медицинская сестра», 20% (4 человека) ответили «воспитатели», 10% (2 человека) ответили «родители других детей», а 25% (5 человек) ответили «интернет» (Рис. 5).

Рис. 5. Источники информации

Из диаграммы мы видим, что медсестры дошкольного учреждения являются основным источником информации для родителей по профилактике плоскостопия у детей.

Следующий вопрос: «Какие меры Вы предпринимаете с целью профилактики плоскостопия у детей?» были получены следующие данные: 50% (10 человек) ответили – «занятия физическими упражнениями»; 35% (7 человек) ответили – «прогулки на свежем воздухе»; 15% (3 человека) ответили – «удобная обувь» (Рис. 6).

Рис. 6. Меры профилактики плоскостопия

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство родителей с целью профилактики плоскостопия у детей проводят занятия физическими упражнениями.

На вопрос «Проводили ли Вашему ребенку такое исследование как плантография (отпечатки стоп)?» были получены следующие данные: 66% (14 человек) ответили «да», а 34% (6 человек) ответили «нет» (Рис. 7).

Рис. 7. Проведение плантографии

Таким образом, можно сделать вывод, что большинству детям ДДУ проводили исследование как плантография.

На вопрос «Проводила ли беседы с Вами медицинская сестра по профилактике плоскостопия у детей?» были получены следующие данные: 55% (11 человек) ответили положительно, а 45% (9 человек) отрицательно (Рис. 8).

Рис. 8. Профилактические беседы

Таким образом, можно сделать вывод, что медсестры дошкольного учреждения проводят беседы с родителями по профилактике плоскостопия у детей, а это необходимо для стимуляции родителей прикладывать усилия для лечения и профилактики плоскостопия.

На вопрос, «Давала ли Вам медицинская сестра рекомендации по профилактике плоскостопия у ребенка?» были получены следующие данные: 80% (15 человек) ответили положительно, 20% (5 человек) – отрицательно; (Рис. 9).

Рис. 9. Профессиональные рекомендации

Таким образом, можно сделать вывод, что медицинская сестра дошкольного учреждения дает рекомендации родителям по профилактике плоскостопия у детей.

На последний вопрос «Воспользовались ли Вы информацией и рекомендациями в получении памятки?» были получены следующие данные: 80% (16 человек) ответили «воспользовались»; 20% (4 человека) ответили «не воспользовались»; (Рис.10).

Рис. 10. Применение рекомендаций

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что информация, которая описана в памятке была полезна большинству родителей, и они воспользовались рекомендациями, которые описаны в ней.

По результатам анализа данных проведенного теоретического анализа и практического исследования, нами были сформулированы рекомендации для родителей по профилактике плоскостопия у детей дошкольного возраста:

1. Нужно тщательно подбирать обувь, которую будет носить ребенок. Обувь должна быть с небольшим каблучком, жестким задником и мягким супинатором. Ребенок не должен донашивать чужую обувь. Разношенная колодка чужой обуви неправильно распределяет нагрузку на ступни [9, с. 25].

2. Правильное питание ребенка, обеспечивать в ежедневном рационе ребенка достаточное количество богатых фосфором и кальцием продуктов, витамином Д [10, с. 30].

3. Проводить комплекс упражнений по профилактике плоскостопия. Можно проводить дома самостоятельно с помощью специальных предметов.

4. Хождение босиком летом по рыхлой, неровной поверхности. Таким как песок, трава и камни [11, с. 38].

5. Необходимо проходить диагностические осмотры, чтобы как можно раньше распознать плоскостопие [12, с. 45].

Исходя из вышеизложенных рекомендаций, можно сделать следующие выводы:

1. Исправить плоскостопие возможно только в детстве, поскольку скелет еще не окостенел и сравнительно гибок. Именно поэтому очень важно уметь распознать плоскостопие у детей как можно раньше.

2. Важно формирование у родителей и детей знаний о значимости профилактических мероприятий по плоскостопию, убеждений в необходимости сохранения и укрепления свое-

го здоровья.

3. Для эффективной профилактики плоскостопия у детей, важную роль играют правильное питание, босые прогулки по неровным поверхностям, ношение правильной обуви и комплекс упражнений.

4. Медицинская сестра является незаменимой в профилактике плоскостопия в дошкольных учреждениях, поэтому необходимо давать рекомендации родителям по профилактике плоскостопия у детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беленький А.Г. Плоскостопие: проявления и диагностика // Consilium medicum. 2022. №8. С. 618-622.
2. Беркутова И.Ю. Особенности функционального состояния детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата // Адаптивная физическая культура. 2021. №2. С. 20-21.
3. Вавилова Е.Н. Укрепление здоровья детей. М., 2021. С. 56-79.
4. Голинская М.С., Носова Н.Г., Конторович А.Е. Принципы профилактики прогрессирования плоскостопия у детей и подростков // Мед. помощь. 2022. №5. С. 41-45.
5. Зайцев А.А., Копеева Е.П., Палищук Н.К., Самугуб С.А. Физическое воспитание дошкольников. Калининград, 2022. С. 89-104.
6. Зациорский В.М. Аруин А.С., Селуянов В.Н. Биомеханика двигательного аппарата человека. М., 2021. С. 75-115.
7. Крамаренко Г.М. Как ухаживать за стопами детей дошкольного возраста. 2023. URL: <http://sasovob.russia-sad.ru/download/84318>.
8. Кузнецова А.С. Двигательная активность учащихся на уроках физического воспитания // Педагогический альманах: электронное СМИ. URL: <https://www.pedalmanac.ru/176236>.
9. Красикова И.С. «Профилактика лечения плоскостопия». 2022. <http://med-faq.net/pediatrica-2/4775-ploskostopie-profilaktika-i-lechenie-i-s-krasikova.html>.
10. Королева С.В. Профилактика нарушений осанки, плоскостопия и косолапости у детей в условиях детского сада. Татарстан, 2022. URL: <https://urok.1sept.ru/articles/550817>.
11. Ловейко И.Д. Лечебная физическая культура у детей при дефектах осанки, сколиозах и плоскостопии // Медицина. 2022. С. 45-72.
12. Легафт П.Ф. Рекомендации для родителей по проблеме плоскостопия у детей. Л.: ФиС, 2023. С. 45-67.

© Комарова Е.А., Грабко А.С., Кувандыкова Т.В., 2024.